

**DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO USO DA TECNOLOGIA NA PRÁTICA
DOCENTE: UMA REVISÃO EM TORNO DO TPACK NO BRASIL ENTRE 2021 E 2023**

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF USING TECHNOLOGY IN TEACHING PRACTICE: A
REVIEW ON TPACK IN BRAZIL BETWEEN 2021 AND 2023

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA PRÁCTICA DOCENTE:
UNA REVISIÓN DE TPACK EN BRASIL ENTRE 2021 Y 2023

Cláudia Elizandra Lemke¹
Maria Cristina Pansera-de-Araujo²

Manuscrito submetido em: 25 de janeiro de 2024.

Revisado em: 21 de julho de 2025.

Publicado em: 25 de maio de 2026.

Resumo

Nos ambientes educacionais o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) está a cada dia mais presente, principalmente no período pós Pandemia da COVID-19, o que potencializa a busca por conhecimentos profissionais docentes relacionados as TDIC em práticas pedagógicas favorecendo a importância de conhecimentos como o Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (TPACK). Este estudo qualitativo procura revisar sistematicamente a literatura existente entre os anos de 2021 e 2023 sobre os conhecimentos do TPACK procurando responder algumas questões norteadoras. O corpus de análise constituiu-se de 24 Dissertações e 10 Teses encontradas no banco de Teses e Dissertações da CAPES. Diante disso, a análise dos resultados apresenta a maioria das publicações nas regiões Sudeste (14) e Sul (9) do Brasil, com distribuição durante os anos de 2021 e 2022, e em 2023 sem nenhuma publicação até a data da investigação. Assim, o panorama apresentado pelas pesquisas possui investigações do TPACK com relação as práticas e processos de ensino e aprendizagem da Educação Básica (17); investigações sobre os projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior e a temática do TPACK e TDIC (6); investigações relacionadas com a formação inicial de professores e o TPACK (5); propostas de formação continuada de professores envolvendo o TPACK (4); e investigações com análise da BNCC e as TDIC como documentos norteadores da educação brasileira (2).

Palavras-chave: Base do conhecimento de ensino; Educação; Saberes docentes; Shulman.

Abstract

In educational environments, the use of Digital Information and Communication Technologies (DICT) is increasingly present, especially in the post-COVID-19 pandemic period, which enhances the search for professional teaching knowledge related to DICT in pedagogical practices, favoring the importance of knowledge such as Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). This qualitative study seeks to systematically review the existing literature between the years 2021 and 2023 on TPACK

¹ Doutora em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Professora na Rede Municipal de Educação de Santo Angelo.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5806-9631> Contato: claudinhalemke@hotmail.com

² Doutora em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora no Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Coordenadora do Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2380-6934> Contato: pansera@unijui.edu.br

knowledge seeking to answer some guiding questions. The corpus of analysis consisted of 24 Dissertations and 10 Theses found in the CAPES Theses and Dissertations database. In view of this, the analysis of the results shows the majority of publications in the Southeast (14) and South (9) regions of Brazil, with distribution during the years 2021 and 2022, and in 2023 without any publication until the date of the investigation. Thus, the panorama presented by the research has investigations of TPACK in relation to the practices and processes of teaching and learning of Basic Education (17); investigations on the pedagogical projects of higher education courses and the theme of TPACK and DICT (6); investigations related to initial teacher training and TPACK (5); proposals for continuing teacher training involving TPACK (4); and investigations with analysis of the BNCC and DICT as guiding documents of Brazilian education (2).

Keywords: Teaching knowledge base; Education; Teaching knowledge; Shulman.

Resumen

En los entornos educativos, el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Digitales (TDIC) está cada vez más presente, especialmente en el período post Pandemia COVID-19, lo que potencia la búsqueda de conocimientos profesionales docentes relacionados con las TDIC en las prácticas pedagógicas, favoreciendo la importancia de conocimientos como el Conocimiento Tecnológico de Contenidos Pedagógicos (TPACK). Este estudio cualitativo busca revisar sistemáticamente la literatura existente entre 2021 y 2023 sobre el conocimiento de TPACK, buscando responder algunas preguntas orientadoras. El corpus de análisis estuvo constituido por 24 Disertaciones y 10 Tesis encontradas en la base de datos de Tesis y Disertaciones de la CAPES. Por lo tanto, el análisis de los resultados presenta la mayoría de las publicaciones en las regiones Sudeste (14) y Sur (9) de Brasil, con distribución durante los años 2021 y 2022, y en 2023 sin publicación alguna hasta la fecha de la investigación. Así, el panorama que presenta la investigación incluye las investigaciones TPACK en relación con las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje en la Educación Básica (17); investigaciones sobre los proyectos pedagógicos de las carreras de educación superior y los temas de TPACK y TDIC (6); investigaciones relacionadas con la formación inicial docente y TPACK (5); propuestas de formación continua docente con TPACK (4); e investigaciones que analizan el BNCC y el TDIC como documentos orientadores de la educación brasileña (2).

Palabras clave: Base de conocimientos docentes; Educación; Conocimientos docentes; Shulman.

Introdução

A pandemia da COVID-19 impactou de diversas formas a vida em sociedade, em que a educação foi afetada pela suspensão das atividades escolares presenciais, e em consequência dessa medida de prevenção, às instituições constituíram o ensino remoto emergencial (ERE), o ensino híbrido e outras ações educacionais que não existiam anteriormente à pandemia, principalmente as que envolviam apropriar-se das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) nos processos de ensino e aprendizagem. Esses tipos de ensino criaram a necessidade de aperfeiçoamento profissional docente, principalmente, quando são estabelecidas relações pedagógicas com as tecnológicas no desenvolvimento do conteúdo.

Diante disso, os professores necessitam de conhecimentos pedagógicos que englobem as tecnologias, para que transcendam a mera visão de ferramenta para a de instrumento cultural que constitui outra perspectiva de trabalho, remetendo ao Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (TPACK)- um framework que evidencia as relações da tríade tecnologia, conhecimentos pedagógicos e de conteúdos interrelacionados (Mishra; Koehler, 2006). O TPACK proposto por Mishra e Koehler (2006) fundamenta-se no Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK), composto pelo Conhecimento do conteúdo (CK) e pelo Conhecimento pedagógico (PK) proposto por Lee Shulman (1986) e com as tecnologias incluem os conhecimentos: Conhecimento da Tecnologia (TK), que discute os conhecimentos necessários aos professores para utilizar as tecnologias em seus processos de ensino e aprendizagem, resultando em: Conhecimento Tecnológico do Conteúdo (TCK); Conhecimento Pedagógico da Tecnologia (TPK) e o TPACK. Assim, o TPACK possibilita compreender o contexto em que a tecnologia está inserida para considerar o uso do conhecimento pedagógico e a melhor maneira de adequar a realidade que está sendo vivenciada, bem como o conteúdo a ser estudado (Koehler; Mishra, 2009). As relações dos conhecimentos de Shulman (TK, PK e CK) originam quatro domínios diferentes.

É importante frisar que o TPACK é essencial para os processos de ensino e aprendizagem que envolvem as tecnologias, no entanto, não é suficiente para a promoção de mudanças no ensino e aprendizagem propostos pelos professores. Esse conhecimento é uma forma do docente apropriar-se das tecnologias com intenção e objetivo de buscar compreender como as tecnologias podem contribuir para o desenvolvimento dos conteúdos e a aprendizagem dos estudantes (Cibotto; Oliveira, 2017). É combinação dos conhecimentos de conteúdo, pedagógicos e tecnológicos com a integração profissional docente, para que o professor se sinta confortável em desenvolver suas práticas aliadas às tecnologias no seu conjunto de conhecimentos, com uma proposição crítica dos conteúdos (Ribeiro; Piedade, 2021).

O TPACK são as interações entre Conhecimento, Tecnologia e Pedagogia para que as tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem sejam constitutivos e não apenas ferramentas para fazer uma aula diferente. Por isso, os docentes necessitam estar preparados e capacitados para utilizar as TDIC como instrumentos culturais, que articulam a produção de novas compreensões de temas e conteúdos a serem ensinados e aprendidos. Logo, os conhecimentos do TPACK são importantes na formação profissional docente.

Neste sentido, afirmamos que pandemia marcou profundamente os professores desde o seu início, exigindo adaptação e reinvenção constantes, no qual o denominado letramento digital – impulsionado por formações continuadas e reuniões – foi crucial ao permitir que os docentes pudessem adotar e conhecer recursos digitais para o processo de ensino e aprendizagem, auxiliando-os a superar os desafios impostos por esse período (Ribeiro; Carvalho; Albuquerque, 2024). Para tanto, esta investigação é relevante por abordar e apresentar as pesquisas sobre o TPACK, no qual este estudo qualitativo procura revisar sistematicamente a literatura existente entre os anos de 2021 e 2023 sobre os conhecimentos do TPACK encontrados na base de dados do Portal de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Metodologia

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, com a realização de uma revisão sistemática dos estudos publicados sobre o TPACK disponíveis no Portal de Teses e Dissertações da CAPES com as fases: i) necessidade de revisão; ii) identificação e seleção das pesquisas que compõem a revisão; iii) apresentação e análise dos resultados (Kitchenham, 2004). Para auxiliar na revisão sobre o TPACK, no Brasil, foram definidas as seguintes questões: i) quais estudos e/ou revisões publicados e sua tipologia sobre o tema? ii) qual o ano com maior número de publicações? iii) qual a região do Brasil com o maior número de publicações?

O descritor “TPACK” foi utilizado na busca de estudos publicados no Brasil, o período dos dados foi delimitado entre 2021 e 2023, e a coleta realizou-se no mês de julho de 2023, limitando trabalhos e estudos encontrados até esta data. Encontrou-se um total de 34 estudos em que 24 são Dissertações (D1, D2, D3... D24) e 10 Teses (T1, T2, T3...T10), distribuídos no Quadro 1 com a identificação (ID), o título do estudo, autores e ano de publicação.

Quadro 1 – Corpus da revisão bibliográfica.

ID	Título	Autor (es) / Ano
D1	Possibilidades de uso do Scratch no ensino médio em tempo integral profissional da superintendência regional de ensino de Uberaba	Lemos (2021)
D2	O conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo de professores na educação profissional técnica	Furtado (2021)
D3	Investigação-formação-ação com professores de línguas na educação básica acerca das tecnologias digitais de informação e comunicação	Vargas (2021)

D4	A (re)significação das práticas docentes no ambiente escolar: Conhecimento Pedagógico-Tecnológico de professores de Matemática em evidência	Ruas (2021)
D5	Conhecimento docente em ação e o uso de tecnologias digitais no ensino da matemática nos anos iniciais	Conceição (2021)
D6	Laboratórios remotos no ensino de física: compreensões de professores e licenciandos	Galvão (2021)
D7	Análise metodológica da mobilização do TPACK por professores de matemática a partir das coreografias didáticas	Silva (2021a)
D8	Saberes docentes: percepção e aquisição de saberes vivenciados por professores que atuam em IES do estado de São Paulo em período de pandemia da COVID-19	Lima (2021)
D9	Formação continuada – uma proposta para integrar dispositivos móveis na prática docente de matemática	Silva (2021b)
D10	Percepções sobre a prática docente e sentimentos dos professores de ciências e matemática durante a pandemia: uma análise à luz do TPACK	Teixeira (2021)
D11	O uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) na escola: uma análise de didática e prática em história no ensino fundamental	Borges (2021)
D12	Multiletramentos e o uso das NTIC: uma perspectiva para a formação e prática docente	Soares (2021)
D13	A potencialidade das tecnologias digitais como possibilidade pedagógica no ensino de arte sobre o ponto de vista de professores	Tiburcio (2022)
D14	A mobilização do conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo: um estudo com professores de língua portuguesa e matemática do ensino fundamental	Brito (2022)
D15	Formação inicial de professores do ensino fundamental para o uso das TDIC em aulas de ciências: uma proposta formativa orientada pelo TPACK	Morais (2022)
D16	O Instagram como Ferramenta no Ensino de Estatística: Uma Sequência Didática	Moura (2022)
D17	Estudo sobre as disciplinas relacionadas ao uso das TICs presentes nos cursos de química licenciatura das instituições de ensino superior públicas brasileiras	Rezende (2022)
D18	Modelo TPACK na formação de professores: possibilidade para fomentar o uso das tecnologias digitais no ensino de geometria nos anos iniciais	Pereira (2022)
D19	Uma proposta pedagógica baseada em design instrucional e prática reflexiva no contexto do ensino híbrido	Wagner (2022)
D20	Compreensão e construção de conceitos biológicos a partir das TDIC baseadas no modelo TPACK	Nieves (2022)
D21	Curadoria digital de softwares e simuladores para o ensino técnico da área elétrica	Parede (2022)
D22	Por que o porco virou cofre? Uma sequência didática para integrar tecnologias digitais na educação básica	Lopes (2022)
D23	A avaliação de um jogo digital educativo na perspectiva docente: contribuições da metodologia recursiva	Silva (2022b)
D24	Reflexos neoliberais na BNCC na etapa do ensino médio: mudanças na postura do docente de biologia da área de ciências da natureza e suas tecnologias	Andrade (2022)
T1	Práticas pedagógicas inovadoras na pós-graduação em turismo no Brasil: uma análise sobre o uso de tecnologias para o ensino	Lima (2022)
T2	Conhecimento pedagógico tecnológico de conteúdo (TPACK) de professores de ciências da natureza do ensino médio frente ao contexto pandêmico	Draeger (2021)
T3	A formação para o desenvolvimento de competências digitais: uma análise dos programas de pós-graduação em educação à luz do TPACK	Cruz (2021)
T4	Narrativas de professores de matemática: experiências com aprendizagem criativa em um curso de robótica educativa.	Nogueira (2021)
T5	Mobilizando o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo na formação inicial de professores: uso de aplicativos na prática de ensino de Ciências.	Ataide (2021)
T6	Planejamento instrucional para integração de conteúdo, pedagogia e tecnologia na educação a distância: um estudo de caso no ensino de química geral para estudantes de licenciatura em ciências biológicas	Campos (2022)

T7	O professor estagiário de pedagogia e o desenvolvimento do conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo no ensino de matemática nos anos iniciais: experiência formativa em uma IES do sudoeste de Goiás/Brasil	Purificação (2022)
T8	Proposta de um Modelo para o Desenvolvimento de Competências dos Estudantes de Engenharia	Garbin (2022)
T9	O docente do curso de Letras no ciberespaço: a formação para atuar na presença das tecnologias e com as tecnologias	Silva (2022a)
T10	As aulas de matemática nos anos iniciais e a integração das tecnologias: uma investigação dos conhecimentos docentes	Mastroianni (2022)

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Este corpus de análise se concentra na Educação Básica, com destaque para o ensino de Matemática (D4, D5, D7, D9, D10, D14, D18, T4, T7, T10), sugerindo a Matemática como uma disciplina em que a integração de TDIC e o desenvolvimento do TPACK; há também estudos sobre Física (D6, T2), Biologia (D20, D24, T5), Química (D17, T6), Línguas (D3, D14), História (D11) e Arte (D13). A formação de professores, tanto inicial quanto continuada, é um tema recorrente (D3, D9, D15, D17, D18, D22, T3, T4, T5, T7, T9), o que demonstra a preocupação com os docentes para os desafios do cenário digital, seja por meio de cursos específicos, vivências em laboratórios ou a análise de programas de pós-graduação.

O corpus não se limita à teoria, apresentando pesquisas que investigam a aplicação de ferramentas e metodologias específicas, exemplos incluem o uso do Scratch (D1), laboratórios remotos (D6), dispositivos móveis (D9), Instagram (D16), jogos digitais educativos (D23), e até a criação de curadorias digitais de softwares e simuladores (D21).

Resultados e discussões

Para elucidar primeiramente a primeira questão desta revisão sobre a tipologia e as temáticas dos estudos que envolvem o TPACK entre os anos de 2021 e 2023 construímos o Quadro 2 que apresenta um resumo das Teses e Dissertações encontradas.

Quadro 2 – Resumo das Teses e Dissertações sobre o TPACK entre 2021 e 2023.

ID	Resumo
D1	Nesta pesquisa, foi realizado um levantamento geral quanto ao uso do Laboratório de Informática das escolas estaduais da Superintendência Regional de Ensino de Uberaba, pela percepção dos docentes, para investigar a visão que os professores têm desse ambiente, suas dificuldades e quais softwares utilizam, com a apresentação de uso do software Scratch aos professores do Ensino Médio em Tempo Integral Profissional como opção para diversificar suas práticas educacionais, exibindo uma proposta de ensino dentro da abordagem de Aprendizagem Criativa.
D2	Apresenta a investigação de como as TDIC são integradas às práticas pedagógicas a partir da teoria do TPACK e a criação de um ambiente virtual de aprendizagem docente como produto educacional.

D3	Apresenta a compreensão de como professores concebem e refletem a articulação dos processos de ensino e aprendizagem de laboratórios de informática com as TDIC como instrumentos didático-pedagógicos.
D4	Investiga o processo de integração das tecnologias digitais ao ensino procurando evidências da formação do TPACK dos docentes de Matemática da Educação Básica em cenários educacionais pré e pandêmico de COVID-19, interligando esses aspectos com as propostas de construção de competências e habilidades de enfoques tecnológicos na BNCC e no currículo regional.
D5	Verifica conhecimentos em ação de professores que ensinam matemática nos anos iniciais por meio das TDIC.
D6	Identifica quais são as possibilidades de uso dos laboratórios remotos no ensino de Física na educação básica, quais as dificuldades do uso e que contribuições podem trazer para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.
D7	Investiga como professores de Matemática mobilizam TPACK do ensino com TDIC na Educação Básica.
D8	Apresenta a análise das percepções dos docentes sobre os seus conhecimentos e os saberes presentes em casos da prática de ensino digital vivenciados por docentes que atuam em cursos da área de negócio oferecidos por IES brasileiras.
D9	Este trabalho investigou um curso de formação continuada para professores de Matemática que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, com vistas para a integração de dispositivos móveis na prática docente que abordam conteúdos matemáticos, a utilização de Sequências Didáticas como ferramenta para uma efetiva integração dos recursos tecnológicos e o modelo TPACK, que aborda os conhecimentos necessários para a integração de Tecnologias na prática docente.
D10	O objetivo consiste em analisar a avaliação institucional do curso de Licenciatura em Física tomando como parâmetro a noção de contrato didático, ou seja, identificar elementos comuns ao propor a relação avaliação institucional/contrato didático.
D11	Este trabalho analisou as TDIC voltada para a prática pedagógica do professor de História e suas finalidades educativas em uma unidade escolar da rede pública, localizada no Setor Central do Município de Aparecida de Goiânia – Goiás.
D12	A proposta desta pesquisa é a formação e a prática docente à luz dos multiletramentos e as NTIC, em que se busca debater a formação do sujeito leitor/escritor nas características da construção e desenvolvimento do leitor por meio dos multiletramentos.
D13	Apresenta a investigação da compreensão dos(as) professores(as) acerca das potencialidades do uso de tecnologias digitais no ensino de Arte, pautada no conceito denominado TPACK, que consiste em um arcabouço teórico desenvolvido para entender e descrever os diferentes tipos de conhecimentos que um professor que utiliza pedagogicamente.
D14	Apresenta a análise das concepções sobre representações sociais e o uso de TDIC adotadas em sala de aula por docentes de matemática, da rede pública estadual da Bahia, da cidade de Sobradinho.
D15	A pesquisa apresenta a análise das possibilidades e os limites de uma formação inicial voltada para o uso das TDIC orientada pelo TPACK para o ensino de Ciências em um contexto pedagógico integrado ao modelo conceitual TPACK apresentando o uso adequado das TDIC no âmbito educacional.
D16	O trabalho apresenta uma sequência didática para o ensino do conteúdo de Estatística no Ensino Médio com base na utilização do Instagram.
D17	Este trabalho apresenta a investigação do uso pedagógico das TICs, quando de sua inserção em disciplinas presentes nas dinâmicas curriculares dos cursos de formação inicial de professores de Química das IES públicas brasileiras.
D18	Apresenta os conhecimentos mobilizados por um grupo de professoras dos anos iniciais em processo de formação continuada para o uso das tecnologias digitais seguindo os pressupostos do TPACK.
D19	O estudo apresenta uma Proposta Pedagógica Baseada em Design Instrucional e Prática Reflexiva no Contexto do Ensino Híbrido.
D20	A pesquisa apresenta uma investigação sobre a utilização das TDIC na compreensão e construção de conceitos biológicos, por alunos de graduação em biologia, professores em formação inicial; orientando-se no referencial teórico-metodológicas do modelo TPACK.
D21	Apresenta a investigação de como as práticas tecnológicas pedagógicas do conteúdo se integram ao ensino técnico de nível médio a partir da teoria TPACK, possibilitando a criação de uma curadoria digital de softwares e simuladores da área elétrica para os cursos Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Automação Industrial e Técnico em Mecatrônica.

D22	Apresenta o contexto da formação continuada para os professores em serviço para a utilização das TDIC em suas práticas de ensino, desde um breve histórico das políticas públicas até os dias atuais.
D23	Apresenta a avaliação dos Jogos Digitais Educativos identificando as principais propostas disponíveis atualmente para avaliação, sendo, posteriormente, desenvolvido um instrumento de avaliação fundamentado na Metodologia Recursiva, que tem como base a concepção construtivista do conhecimento.
D24	A pesquisa apresenta discussões sobre os documentos oficiais, em destaque a BNCC, assim como as influências do modelo neoliberal na educação brasileira.
T1	Apresenta a análise da percepção do docente da pós-graduação em turismo no Brasil sobre o uso de metodologias ativas, tecnologias educacionais e TDIC como práticas pedagógicas inovadoras para o ensino.
T2	Apresenta a investigação com os professores responsáveis pela área de Ciências da Natureza, que compreende as disciplinas de Biologia, Física e Química do Ensino Médio de algumas escolas do município de Bauru localizado no Estado de São Paulo com relação as TDIC, orientações e formações de professores em diversos momentos de trajetória docente, a apropriação das tecnologias digitais.
T3	Este estudo demonstra a análise da formação oferecida nos Programas de Pós-graduação em Educação para o desenvolvimento de competências digitais, por meio da visão dos egressos com o mapeamento dos programas de pós-graduação stricto sensu em Educação que contemplam conhecimentos sobre TDIC; identificando as concepções e/ou abordagens que preponderam nos componentes curriculares dos programas de pós-graduação em Educação; os conhecimentos mobilizados nos componentes curriculares ofertados; relacionando a análise dos componentes curriculares com as impressões dos egressos a fim de identificar os conhecimentos mobilizados nos componentes curriculares ofertados, à luz do quadro teórico TPACK.
T4	O estudo exprime a análise das narrativas de três professoras de matemática e da professora formadora, participantes de um curso de formação continuada, acerca da inserção das tecnologias em seus processos formativos; em suas experiências docentes; e da construção de novas perspectivas de atuação a partir do modelo teórico TPACK e da Aprendizagem Criativa.
T5	Análise da mobilização do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo em residentes da área de Ciências da Natureza da Universidade Federal do Piauí, utilizando aplicativos móveis na prática de ensino.
T6	Análise por meio dos princípios teóricos das estratégias Aprender Tecnologias por Design (LTD) e do TPACK sobre um Planejamento Instrucional para Integração de Tecnologias foi desenvolvido e aplicado aos docentes da disciplina Elementos de Química Geral do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, modalidade Educação a Distância (EaD), da Fundação Cecierj/Consórcio Cederj-UFRJ.
T7	Demonstra a identificação sobre a forma que futuros professores dos anos iniciais (pedagogos) desenvolveram conhecimento sobre o uso da tecnologia para o ensino da matemática, no contexto de um Curso de Extensão de formação inicial.
T8	Apresenta a compreensão da percepção dos residentes sobre o desenvolvimento de competências necessárias à qualificação durante o Programa de Residência em Enfermagem do Hospital Regional do Agreste.
T9	Esta pesquisa investiga e analisa a formação do docente do curso superior de Letras mediante as tecnologias no ciberespaço.
T10	Este trabalho traz os resultados da investigação à luz das categorias da teoria de Shulman (1987), os conhecimentos docentes relativos à Matemática de alguns professores polivalentes dos Anos Iniciais, de uma escola da rede particular de São Paulo tendo, como cenário, a inserção das tecnologias digitais aos processos de ensino nesse segmento. adas para pesquisar, planejar e desenvolver trabalhos com os alunos com autonomia e apontando cursos de especialização que supram esse déficit

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A análise dos resumos das dissertações e teses releva que as discussões sobre TPACK e TDIC é transversal a todos os níveis de ensino, refletindo a universalidade do desafio de integrar tecnologia na educação, e que embora a Educação Básica seja proeminente, o corpus

abrange a Educação Profissional Técnica, o Ensino Superior e a Pós-Graduação. A tipologia das publicações demonstra a maioria dos estudos sobre investigações do TPACK com relação as práticas e processos de ensino e aprendizagem relacionados com a Educação Básica (17); seguido de investigações sobre os projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior e a temática do TPACK e TDIC (6); investigações relacionadas com a formação inicial de professores e o TPACK (5); propostas de formação continuada de professores envolvendo o TPACK (4); e investigações com análise da BNCC e as TDIC como documentos norteadores da educação brasileira (2).

Nosso estudo diversifica-se dos resultados encontrados em uma revisão de literatura sobre o TPACK e a Educação Básica, realizado por Lemke, Pansera-de-Araújo e Boff (2022) em que os números apontam a maioria das publicações em artigos e periódicos voltadas a formação de professores, seguida de investigações relacionadas com os saberes dos professores sobre o TPACK na Educação Básica. Estes resultados, nos levam a refletir sobre a análise dos programas de pós-graduação, visto que detemo-nos em Teses e Dissertações, que questionam as relações e os processos de ensino e aprendizagem dos professores em atuação com relação aos conhecimentos do TPACK, principalmente no período pós pandemia da COVID-19, no qual os professores da Educação Básica foram envolvidos em processos pedagógicos com o uso de TDIC, o que evidenciou a necessidade dos conhecimentos pedagógicos e tecnológicos do conteúdo, ou seja, o TPACK.

Neste sentido, Lemke e Pansera-de-Araújo (2023) em outros estudos que investigam a relação da interdisciplinaridade, Educação Básica, ensino híbrido e o TPACK encontram relações da relevância da temática no período pandêmico e pós pandêmico demonstrando a necessidade de atividades interdisciplinares nos processos de ensino e aprendizagem em conjunto com as TDIC e a mobilização dos conhecimentos do TPACK em professores da Educação Básica. Logo, podemos sugerir que a temática da Educação Básica, o TPACK e os processos de ensino e aprendizagem relacionados as compreensões dos conhecimentos são estudos que tendem a aumentar principalmente a partir dos acontecimentos mobilizados pelo uso das TDIC atualmente.

Analisando os temas centrais e as tendências de pesquisa das dissertações e teses por meio dos resumos (Quadro 2) observamos que o foco preponderante na Educação Básica é o Ensino de Matemática sugerindo a preocupação em compreender como as TDIC e o TPACK

são mobilizados no componente curricular que historicamente é visto como tradicional. Outra tendência é a Formação de Professores (Inicial e Continuada) em conjunto com a percepção docente e desafios para com o uso das TDIC nos processos de ensino e aprendizagem; podemos citar também a Articulação com Documentos Oficiais e Currículos: A interligação entre as TDIC, o TPACK, a BNCC e o currículo regional como demonstra uma preocupação em alinhar as práticas pedagógicas às diretrizes educacionais vigentes no Brasil, fundamental para garantir que a inovação tecnológica na educação em consonância com as políticas públicas.

Com relação ao número de publicações x ano temos a apresentação do Gráfico 1, que apresenta números iguais nos anos de 2021 e 2022, sendo 2023 sem nenhuma publicação até a data de investigação desta pesquisa, o que pode ser devido as Teses e Dissertações ainda não estarem disponíveis no Portal da CAPES. Os resultados encontrados apontam que há um crescimento com relação as revisões anteriores em que apresentam 03 Dissertações e 05 Teses num corte anual entre 2010 e junho de 2021 encontradas na Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações localizada no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Lemke; Pansera-de-Araújo; Boff, 2022). É razoável inferir que esse aumento está diretamente ligado ao impacto da pandemia de COVID-19, em que o período pandêmico forçou a rápida adoção de tecnologias digitais na educação, o que academicamente fez com que as pesquisas sobre a temática intensificassem para entender, analisar e propor soluções para os desafios e oportunidades que surgiram com o ensino remoto e híbrido.

Gráfico 1 – Distribuição das Teses e Dissertações sobre o TPACK entre 2021 e 2023

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Este aumento do número de publicações demonstra a relevância acadêmica da temática TPACK e as TDIC na educação sugerindo um campo fértil para novas investigações, com espaço para aprofundar teorias, metodologias e aplicações práticas; aumentando o

desafio dos pesquisadores em sintetizar e disseminar o conhecimento para que ele chegue aos professores e formuladores de políticas educacionais. Logo, os dados sobre o número de publicações reforçam a ideia de que o TPACK e a integração das TDIC na educação são temas em desenvolvimento no Brasil, impulsionados pelas recentes transformações no cenário educacional.

A distribuição das publicações pelas regiões do Brasil consideram a região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal); a região Norte (Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins); a região Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo); e a região Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina) e estão expressas na Figura 1.

Figura 1 – Distribuição das Teses e Dissertações por região do Brasil

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A distribuição pelas regiões do Brasil, demonstra a maioria conforme a Figura 1 na Região Sudeste (14) e Sul (9) diferentemente dos resultados de Furtado et al. (2021) no qual a maioria concentra-se na Região Sul, seguidos da Região Sudeste. Outra pesquisa, investigando as TDIC nos anais do ENPEC nas edições de 2013 a 2021 (Assis; Silva; Barbosa, 2023) que considerou os estados do Brasil, apresentou Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais como os estados com maiores publicações sobre a temática; estes que estão localizados nas regiões Sul e Sudeste apontando os resultados próximos ao encontrado.

A distribuição das dissertações e teses pelo país aponta para a necessidade de descentralização da pesquisa em TPACK e TDIC, em que as disparidades regionais podem indicar as regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste) estão menos alinhadas às realidades e desafios educacionais expressos nas pesquisas das teses e dissertações, com problemáticas como acesso à tecnologia e seus contextos socioeconômicos.

Considerações finais

O TPACK com o passar dos anos tornou-se popular nas pesquisas e investigações, na atualidade do período pós-Pandêmico com as TDIC, os conhecimentos propostos por Mishra e Koehler (2006) aparecem nas pesquisas de pós-graduação como altamente necessários demonstrando o impacto acadêmico da concentração da pesquisa na integração da tecnologia, pedagogia e conteúdo no ensino fundamental e médio.

Este estudo aponta uma diversificação dos resultados em relação a revisões de literatura anteriores que priorizavam a formação de professores e o conhecimento sobre TPACK, pois ao focar em Teses e Dissertações, revela-se a ênfase maior nas relações e processos de ensino e aprendizagem de professores em atuação, especialmente no período pós-pandemia de COVID-19, como uma preocupação acadêmica em entender as adaptações e necessidades de professores que foram forçados a integrar as TDIC em suas práticas.

Os resultados demonstram um crescimento no número de publicações (especialmente entre 2021 e 2022) sugerindo o aumento do interesse e da produção acadêmica sobre o tema, e embora a ausência de publicações para 2023 possa ser atribuída à indisponibilidade no Portal da CAPES, a comparação com revisões anteriores (que apresentavam 3 dissertações e 5 teses entre 2010 e 2021) indica uma aceleração na produção científica mais recente, fortalecendo a área de pesquisa.

Neste sentido, esta investigação em busca de um panorama das publicações entre 2021 e 2023 apresentou conceitos que a maioria dos estudos tem focado no desenvolvimento e análise das ações e processos de ensino e aprendizagem relacionando o TPACK e a Educação Básica, e nas investigações sobre os projetos pedagógicos dos cursos superiores com relação aos conhecimentos envolvendo TDIC, bem como propostas de formação continuada e inicial com os conhecimentos do TPACK.

O foco nas investigações do TPACK com relação às práticas e processos de ensino e aprendizagem na Educação Básica (17 publicações) produz um impacto social direto, uma vez que os resultados dessas pesquisas podem informar e auxiliar na melhoria das metodologias, e auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas e programas de formação continuada que atendam às demandas reais dos professores investigados.

Referências

ANDRADE, K. K. A. **Reflexos neoliberais na BNCC na etapa do ensino médio: mudanças na postura do docente de biologia da área de ciências da natureza e suas tecnologias.** 2022. 97 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Inhumas, Inhumas, 2022.

ASSIS, M. W. V.; SILVA, M. S.; BARBOSA, A. T. As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICS) na visão dos estudantes na educação básica: mapeamento de trabalhos publicados nos anais do ENPEC nas edições de 2013 a 2021. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e17053, 2023. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/17053>

ATAIDE, M. C. E. S. **Mobilizando o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo na formação inicial de professores: uso de aplicativos na prática de ensino de Ciências.** 2021. 209 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2021.

BORGES, A. A. **O uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) na escola: uma análise de didática e prática em história no ensino fundamental.** 2021. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de História) – Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2021.

BRITO, G. C. **A mobilização do conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo: um estudo com professores de língua portuguesa e matemática do ensino fundamental.** 2022. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Petrolina, 2022.

CAMPOS, M. L. G. **Planejamento instrucional para integração de conteúdo, pedagogia e tecnologia na educação a distância: um estudo de caso no ensino de química geral para estudantes de licenciatura em ciências biológicas.** 2022. 144 f. Tese (Doutorado em Ensino em Biociências e Saúde) – Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2022.

CIBOTTO, R. A. G.; OLIVEIRA, R. M. M. A. TPACK – Conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo: uma revisão teórica. **Imagens Da Educação**, v.7, n.2, p.11–23, 2017. DOI: <https://doi.org/10.4025/imagenseduc.v7i2.34615>

CONCEIÇÃO, E. R. **Conhecimento docente em ação e o uso de tecnologias digitais no ensino da matemática nos anos iniciais.** 2021. 121 f. Dissertação (Mestrado em Docência em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2021.

CRUZ, S. R. M. **A formação para o desenvolvimento de competências digitais: uma análise dos programas de pós-graduação em educação à luz do TPACK.** 2021. 210 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

DRAEGER, D. I. **Conhecimento pedagógico tecnológico de conteúdo (TPACK) de professores de ciências da natureza do ensino médio frente ao contexto pandêmico.** 2021. Tese (Doutorado em Educação para a Ciência) – Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2021.

FURTADO, M. N. **O conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo de professores na educação profissional técnica.** 2021. 148 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação) – Universidade Municipal de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, 2021.

FURTADO, M. N.; OLIVEIRA, G. L. M.; PAREDE, I. M.; BRITO, C. A. F. Desafios e oportunidades do uso da tecnologia na prática docente: uma revisão em torno do TPACK no Brasil. #Tear: **Revista de Educação, Ciência e Tecnologia**, v.10, n.1, p.1-15, 2021. <https://doi.org/10.35819/tear.v10.n1.a4792>

GALVÃO, C. T. L. **Laboratórios remotos no ensino de física:** compreensões de professores e licenciandos. 2021. 106 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2021.

GARBIN, F. G. B. **Proposta de um Modelo para o Desenvolvimento de Competências dos Estudantes de Engenharia.** 2022. 204 f. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.

KITCHENHAM, B. Procedures for Performing Systematic Reviews. **Keele University**, v.33, p.1-26, 2004.

KOEHLER, M.; MISHRA, P. What is technological pedagogical content knowledge? In **Contemporary Issues in Technology and Teacher Education**, v.9, n.1, p.60-70, 2009. Disponível em: <https://citejournal.org/volume-9/issue-1-09/general/what-is-technological-pedagogical-content-knowledge/>

LEMKE, C. E.; PANSERA-DE-ARAÚJO, M. C.; BOFF, E. T. O. Relações entre TPACK, Educação Básica e o conhecimento do professor: o que as pesquisas indicam? In: SALÃO DO CONHECIMENTO, 8, 2022, Ijuí. **Anais** [...] Ijuí: Unijuí, 2022. p. 1-12. Disponível em: <https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaconhecimento/article/view/22429>

LEMKE, C. E.; PANSERA-DE-ARAÚJO, M. C. **Diálogos sobre o ensino híbrido, o TPACK e a interdisciplinaridade na educação básica.** IN: BOFF, E. T. O.; BEERBAUM, A. V.; CABELEIRA, M. D. S. Processo interativo de formação docente: uma perspectiva emancipatória de currículo no ensino híbrido. Ijuí: Ed. Unijuí, 2023.

LEMO, T. O. **Possibilidades de uso do Scratch no ensino médio em tempo integral profissional da superintendência regional de ensino de Uberaba.** 2021. 124 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Uberaba, 2021

LIMA, C. L. **Práticas pedagógicas inovadoras na Pós-Graduação em Turismo no Brasil:** uma análise sobre o uso de tecnologias para o ensino. 2022. 175 f. Tese (Doutorado em Turismo) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022

LIMA, T. C. **Saberes docentes:** percepção e aquisição de saberes vivenciados por professores que atuam em IES do estado de São Paulo em período de pandemia da COVID-19. 2021. 80 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Alvares Penteado, São Paulo, 2021.

LOPES, L. M. **Por que o porco virou cofre?** Uma sequência didática para integrar tecnologias digitais na educação básica. 2022. 117 f. Dissertação (Mestrado em Ensino) – Universidade Estadual do Norte do Paraná, Cornélio Procópio, 2022.

MASTROIANNI, M. T. M. R. **As aulas de matemática nos anos iniciais e a integração das tecnologias:** uma investigação dos conhecimentos docentes. 2022. 227 f. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022.

MISHRA, P.; KOEHLER, M. J. Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. **Teachers College Record**, 108(6), 1017–1054, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>

MORAIS, C. S. **Formação inicial de professores do ensino fundamental para o uso das TDIC em aulas de ciências:** uma proposta formativa orientada pelo TPACK. 2022. 211 f. Dissertação (Mestrado em Educação para Ciências e Matemática) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Jataí, 2022.

MOURA, R. S. **O Instagram como Ferramenta no Ensino de Estatística:** Uma Sequência Didática. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022.

NIEVES, J. D. P. **Compreensão e construção de conceitos biológicos a partir das TDIC baseadas no modelo TPACK.** 2022. 117 f. Dissertação (Mestrado em Ensino) – Universidade Estadual do Norte do Paraná, Cornélio Procópio, 2022.

NOGUEIRA, C. A. **Narrativas de professores de matemática:** experiências com aprendizagem criativa em um curso de robótica educativa. 2021. 227 f. Tese (Doutorado em Educação) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

PAREDE, I. M. **Curadoria digital de softwares e simuladores para o ensino técnico da área elétrica.** 2022. 107 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Municipal de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, 2022.

PEREIRA, G. S. **Modelo TPACK na formação de professores:** possibilidade para fomentar o uso das tecnologias digitais no ensino de geometria nos anos iniciais. 2022. 129 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Exatas) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2022.

PURIFICAÇÃO, M. M. **O professor estagiário de pedagogia e o desenvolvimento do conhecimento pedagógico e tecnológico do conteúdo no ensino de matemática nos anos iniciais: experiência formativa em uma IES do sudoeste de Goiás/Brasil.** 2022. 318 f. Tese (Doutorado em Ensino) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2022.

REZENDE, J. P. **Estudo sobre as disciplinas relacionadas ao uso das TICs presentes nos cursos de química licenciatura das instituições de ensino superior públicas brasileiras.** 2022. 176 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, 2022.

RIBEIRO, F. J.; CARVALHO, D. S.; ALBUQUERQUE, G. C. S. Prática docente em tempo de pandemia: um estudo com os professores da educação profissional científica e tecnológica de Rondônia, campus colorado do Oeste. **Cenas Educacionais**, v.7, p.e15782, 2024. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/15782>

RIBEIRO, P. R. L.; PIEDADE, J. M. N. Revisão sistemática de estudos sobre TPACK na formação de professores no Brasil e em Portugal. **Revista Educação em Questão**, v.59, n.59, p.1–26, 2021. DOI: <https://doi.org/10.21680/1981-1802.2021v59n59id24458>

RUAS, V. L. O. F. **A (re)significação das práticas docentes no ambiente escolar**: Conhecimento Pedagógico-Tecnológico de professores de Matemática em evidência. 2021. 161 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, 2021.

SHULMAN, L. S. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. **Educational Researcher**, v.15, n.2, p.4-14, 1986. DOI: <https://doi.org/10.3102/0013189X015002004>

SILVA, A. G. P. **Análise metodológica da mobilização do TPACK por professores de matemática a partir das coreografias didáticas**. 2021. 137 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática e Tecnológica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021a.

SILVA, D. C. **O docente do curso de Letras no ciberespaço**: a formação para atuar na presença das tecnologias e com as tecnologias. 2022. 196 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2022a.

SILVA, K. N. **Formação continuada – uma proposta para integrar dispositivos móveis na prática docente de matemática**. 2021. 137 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) – Universidade Luterana do Brasil, Canoas, 2021b.

SILVA, T. S. **A avaliação de um jogo digital educativo na perspectiva docente**: contribuições da metodologia recursiva. 2022. 178 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022b.

SOARES, K. V. V. A. **Multiletramentos e o uso das NTIC**: uma perspectiva para a formação e prática docente. 2021. 125 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro Superior de Educação Mais, Inhumas, 2021.

TEIXEIRA, L. C. M. **Percepções sobre a prática docente e sentimentos dos professores de ciências e matemática durante a pandemia**: uma análise à luz do TPACK. 2021. 160 f. Dissertação (Mestrado em Educação Ciências e Matemática) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.

TIBURCIO, G. A. **A potencialidade das tecnologias digitais como possibilidade pedagógica no ensino de arte sobre o ponto de vista de professores**. 2022. 124 f. Dissertação (Mestrado em Ensino) – Universidade Estadual do Paraná, Paranaíba, 2022.

VARGAS, R. S. **Investigação-formação-ação com professores de línguas na educação básica acerca das tecnologias digitais de informação e comunicação**. 2021. Dissertação (Mestrado em Educação nas Ciências) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Bagé, 2021.

WAGNER, D. G. **Uma proposta pedagógica baseada em design instrucional e prática reflexiva no contexto do ensino híbrido**. 2022. 118 f. Dissertação (Mestrado em Educação e Novas Tecnologias) – Centro Universitário Internacional UNINTER, Curitiba, 2022.